

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Las multitareas del técnico académico como secretario técnico de un colegio a nivel licenciatura

Aguirre y Rivera Susana del Sagrado Corazón*¹

1 ORCID: 0009-0007-3025-2953

1 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

* suaguirrivera@gmail.com

Palabras clave: Multitareas, actividades administrativas, valoración

Introducción:

La figura del técnico académico surgió en los años 70 con el Rector Dr. Guillermo Soberón Acevedo como solución a problemas laborales del momento. Actualmente, está el papel del técnico académico (TA) como apoyo para fortalecer las áreas de docencia e investigación, difusión, extensión de la cultura y educación física con funciones sistemáticas y especializadas, así como en actividades administrativas que se llevan a cabo en los colegios de la UNAM.

La diversidad de actividades académicas se define en función de los espacios de trabajo que planean las entidades académicas y dependencias administrativas y que no siempre son parte de la investigación, difusión y docencia. Sin embargo, son cruciales para la planeación escolar de un colegio.

La caracterización del técnico académico en este puesto dentro de la estructura conlleva la realización de formatos, entrevistas, reuniones en zoom, estadísticas, trabajar tutorías, innovar estrategias que permitan llevar a cabo acciones que sistematicen la diversidad de actividades para tomar decisiones en la planeación académica semestral y anual, donde se generan criterios eminentemente valorativos.

Por consiguiente, los aspectos que selecciona y elige el TA son conocimientos de los diferentes sistemas administrativos, planes y programas de estudio en la elaboración de estadísticas, informes de trabajo, ofrecer tutorías a docentes y alumnos sobre aspectos académicos y legislativos, participar en reuniones de trabajo, participar en comités académicos, elaborar minutas, evaluar las actividades semestrales y/o anuales, organizar eventos, conocer sistemas en la contratación, entre otras.

Objetivo:

- o Fortalecer las acciones administrativas-académicas que realizan los técnicos académicos.
- o Supervisar la aplicación y observancia de las normas y lineamientos establecidos.
- o Distinguir las actividades derivadas de la planeación y ciclo escolar que permitan fortalecer la figura del TA.

Metodología:

Las multitareas se relacionan con la planeación escolar al diseñar, elaborar formatos Google forms, hojas de cálculo para capturar base de datos, directorios, programar cursos, talleres, laboratorios. También se relacionan con realizar estadísticas, diseñar gráficas, recopilar, organizar, analizar datos para estudiar la variabilidad en contrataciones, prácticas de campo, ayudantías, padrón de asesores, calendarios, controles asistencia, propuestas para la toma de decisiones. Además, se trabajan tutorías para asegurar rendimiento académico en cursos, horarios, hábitos, adaptación al entorno escolar, prevenir deserción, etc. La tutoría con el profesorado versa sobre inducción, nombramiento, programas de estímulo, derechos y obligaciones. El ST diseña formatos, conoce aplicaciones, sistemas, fortalece su labor con estrategias, aplica programas de cómputo, prepara informes detallados para acreditaciones, identifica los pares evaluadores, conoce tecnologías y planea actividades académicas. La experiencia consiste en aprender la administración escolar, trabajar en equipo, resolver situaciones, elaborar informes de trabajo, etc. De acuerdo con el PRIDE y Legislación Universitaria, se elaboró un formato para el informe final anual aprobado por el Consejo Técnico. Las tareas y servicios de apoyo requieren tiempo, experiencia en planeación, estrategias, sistemas, evaluación constante, centrada en la calidad y eficiencia que fortalecen la formación, crecimiento personal y profesional. El PRIDE considera la diversidad de funciones, las cuales deben valorarse. (PRIDE, 2019)

Resultados:

La formación adquiere experiencia en el campo en el que se desempeña el TA debido a las competencias que formaliza en su actividad y funciones administrativas. El conocimiento en la planeación y organización de un colegio propios de la administración escolar, se enmarcan habilidades lingüísticas, sociales y de comunicación, practicar estrategias metodológicas para facilitar el trabajo, hacer cronogramas de actividades, llevar agendas de reuniones de trabajo, participar en grupos en whatsapp con los diferentes departamentos, trabajar en tutorías, redactar oficios, atender asuntos relacionados con los docentes y alumnos. La responsabilidad de que un colegio tenga presencia, sobre todo en la acreditación, es garantizar que los planes y programas de estudio tengan la calidad académica que se espera, por lo tanto, la información que se

requiere debe estar actualizada, ser concreta y veraz con resultados eficaces, y mucho de este trabajo es hecho por los secretarios técnicos. En este sentido, el papel del técnico o técnica académica, estipula el PRIDE (UNAM, 2019, p. 26) en sus Lineamientos Generales de Evaluación, que “son responsables de los técnicos académicos las actividades que, por su carácter específico y sistemático, requieren de la experiencia y las aptitudes suficientes en una determinada especialidad, materia y área de su competencia, y contribuyen al óptimo desarrollo de los programas académicos institucionales”.

Conclusiones:

Las multitareas que realizan los técnicos y técnicas académicas en la UNAM se han visto favorecidas por la formación y actualización constante que ellos y ellas han realizado a través de la DGAPA, Educación Continua, diplomados, seminarios, maestrías y doctorados que han permitido fortalecer el trabajo que tiene como encargo la Máxima Casa de Estudios al ofrecer licenciaturas, maestrías y doctorados con una alta calidad en sus planes y programas de estudio. Los y las TA han crecido en conocimientos, formas de trabajar, investigar, en docencia y, ahora, como secretarios técnicos al frente de colegios compaginan sus conocimientos con la administración escolar requerida por las características específicas de cada licenciatura, porque les ha permitido en su carrera administrativa-académica, aprender a planear, organizar y generar productos o servicios en una diversidad de puestos en el desarrollo de las funciones sustantivas en la enseñanza, investigación y extensión de la cultura y el deporte que hacen de la UNAM pertenecer a una de las mejores Universidades del mundo.

Referencias Bibliográficas:

1. Universidad Nacional Autónoma de México. (2019, 7 de enero). *Programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo (PRIDE)*. Gaceta UNAM.
2. Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). *Lineamientos y requisitos generales de evaluación para técnicos académicos*.
3. Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). *Alcances generales de la reforma del EPA: caracterización del técnico académico*. https://www.consejo.unam.mx/archivo/docs/claustro/propuesta_completa.pdf